

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME»

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH (NACSIR)

OJS
OPEN
JOURNAL
SYSTEMS

NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH(NACSIR)

**SCIENCE AND EDUCATION:
MODERN TIME**

International Electronic Scientific and Practical Journal

№7 (2024)

Журнал основан в 2023 г.
Ежемесячное научное издание

Адрес редакции:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6

E-mail: nacsir.nauka@gmail.com

Адрес страницы в сети Интернет: nacsir.kz

Google Scholar

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Главный редактор:
Абенов Айдос Максатович, *PhD (Казахстан)*

Редакционная коллегия

Сериков Айдос Максатович,
PhD (Казахстан)
С. Айтбаева,
магистр гуманитарных наук (Казахстан)
Аубакиров Максат Отешович,
кандидат педагогических наук (Казахстан)
Бурханов Ермек Нурмакович,
профессор (Казахстан)
Искандаров М.И.,
д.б.н., профессора (Кыргызстан)
Ниязова Т.Д.,
к.т.н., доцент (Узбекистан)
Хужамбердиев А.А.,
PhD (Узбекистан)
Ходжиева А.Б.,
кандидат медицинских наук (Таджикистан)
Борисов Антон Васильевич,
кандидат политологических наук, доцент (Россия)
Ахмедова С.Р.,
кандидат психологических наук, (Азербайджан)
Досина Елена Владимировна,
кандидат филологических наук (Белоруссия)
Курманов Айбол Болатович,
кандидат экономических наук (Кыргызстан)
Чемерисов Сергей Андреевич,
профессор, доктор юридических наук (Казахстан)
Жамбылов Канат Оралович,
профессор, доктор медицинских наук (Казахстан)

Editorial team

Aydos Maksatovich Serikov,
PhD (Kazakhstan)
S. Aitbaeva,
Master of Humanities (Kazakhstan)
Aubakirov Maksat Oteshovich,
Candidate of Pedagogical Sciences (Kazakhstan)
Burhanov Ermek Nurmakovich,
professor (Kazakhstan)
Iskandarov M.I.,
PhD, professor (Kyrgyzstan)
Niyazova T.D.,
Ph.D., associate professor (Uzbekistan)
Khuzhamberdiev A.A., PhD (Uzbekistan)
Khodzhieva A.B., candidate of medical sciences (Tajikistan)
Borisov Anton Vasilyevich,
candidate of political sciences, associate professor (Russia)
Akhmedova S.R.,
candidate of psychological sciences, (Azerbaijan)
Dosina Elena Vladimirovna,
candidate of philological sciences (Belarus)
Aybol Bolatovich Kurmanov,
Candidate of Economic Sciences (Kyrgyzstan)
Chemerisov Sergey Andreevich,
professor, doctor of legal sciences (Kazakhstan)
Zhambylov Kanat Oralovich,
professor, doctor of medical sciences (Kazakhstan)

Издатель: National Academy of Scientific and Innovative Research(NAcSIR)

Тематическая направленность: по различным отраслям технических, естественных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.

Периодичность: Ежемесячно

Международный научный журнал зарегистрирован в комитете информации, Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

МАЗМҰНЫ/ CONTENT/ СОДЕРЖАНИЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

AMANGELDI D. (ALMATY, KAZAKHSTAN) WOMEN'S EMANCIPATION IN THE CONTEXT OF CULTURAL REVOLUTION: ANALYSIS OF THE WORK "ROSE GATE" BY TIE NING.....	6
КУВАНДЫКОВА АЙНУРА АСАНТУРОВНА, МУСАЕВА АЙГҰЛ АРДАКБЕКОВНА (КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ, КАРАКОЛ ШААРЫ.) ЭПОС ТИЛИНДЕГИ АЛЛИТЕРАЦИЯ (С.ОРОЗБАКОВДУН «МАНАС» ЭПОСУ БОЮНЧА).....	13
БАЛПАНОВА ШАҒАЛА ЖҰМАҒАЛИҚЫЗЫ (ҚАРАҒАНДЫ, ҚАЗАҚСТАН) НОҒАЙ-ҚАЗАҚ «КІРМЕ ТОБЫНЫҢ» ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ.....	20
МЫРЗАБАЕВА БАКЫТГУЛ МЫРЗАХМЕТОВНА (ОРАЛ, ҚАЗАҚСТАН) ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСУЛДЫҚ ҚЫЗМЕТІ: ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ.....	26
НАУАНОВА КАРМАНАЙ МАДЕЕВНА, ЕСЕЕВА ГУЛЬНАРА НАБИЕВНА (Г. УРАЛЬСК. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАНА) ФАКТОР «МЯГКОЙ СИЛЫ» В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	31
ЧУЕМБАЕВА Э.Ш., ДЖАМЕКЕЕВА Э.Б., УАХИТОВА А.Ф., БОРАНБАЕВА Б.Қ. (КАЗАХСТАН, АСТАНА) “ИССЛЕДОВАНИЕ В ДЕЙСТВИИ: КАК «РАСКРЫТЬ» УЧАЩИХСЯ, ИСПОЛЬЗУЯ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ”.....	41
ТОИЕВА МЕРУЕРТ ЕСЕНГЕЛЬДИЕВНА, КУКЕЕВА МИРА КУЛЬЧИМБАЕВНА (Г.ШЫМКЕНТ, КАЗАХСТАН) КІТАПХАНА КЕҢІСТІГІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ МӘДЕНИЕТ: ЦИФРАНДЫРУДЫҢ МІНДЕТТЕРІ.....	45
ПАРМЕНКУЛОВА ГУЛЬНАЗ АБИЛКАИМОВНА, АНАРТАЕВА ГУЛЬНАРА УЛАСБЕКОВНА (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) КӨЛІК ТЕРМИНДЕРІН АУДАРУДАҒЫ ҚИЫНДЫҚТАР ТУРАЛЫ.....	52
AINURA MAMATOVNA ZHOROEVA (KYRGYZSTAN, JALAL-ABAD) QUALITY EDUCATION IS AN INTEGRAL ELEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN DEVELOPED COUNTRIES.....	57
САГИДУЛЛА НАЗИГАТ, МУСАБЕКОВА Г.Т. (КАЗАХСТАН) ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТАМ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ.....	62
СЫЗДЫКОВА АРУЖАН, МУСАБЕКОВА Г.Т. (КАЗАХСТАН) РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ.....	67
А.М.МУКАШЕВА, А.А.МОЛДАБАЕВА (ТАРАЗ Қ., ҚАЗАҚСТАН) ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ҚАҒАРМАН КЕЛБЕТІ.....	73
ДЮСЕБАЕВА ГУЛЬНАР КАРАТАЕВНА (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) КООПЕРИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КАЗАХСТАНЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ, ХОД, ПОСЛЕДСТВИЯ.....	80
ЖАСУЛАНОВА НУРАЙЫМ ЖАСУЛАНОВНА, АЛИЕВ ҚАЙРАТ ЗЕРАВШАНҰЛЫ (ҚЫЗЫЛОРДА) ҚАЗАҚ СПОРТ ЖУРНАЛИСТЕРІНІҢ ШЫҒАРМАЛАРЫ АРҚЫЛЫ ЖАСТАРДЫ ОТАНСҮЙГІШТІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ (С.БЕРДІКҰЛОВ, Н.ЖҮНІСБАЙҰЛЫ, Қ.РЫСБЕКҰЛЫ - ЖУРНАЛИСТЕР).....	89
ТКАЧЕНКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, ТАЖИГУЛОВА БАТИМА МАЖИТОВНА, САГИЕВ ТАЛГАТ АБАЕВИЧ, СЫДЫКОВ ДАУЛЕТ ТАСТАНОВИЧ (Г. АСТАНА, КАЗАХСТАН) ОПТИМИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-ПАРАЛИМПИЙЦЕВ.....	95
АБДИЕВА ЧЫНАРА ИЛЬИЯСОВНА (ОШ Ш., КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ) ПОДКАСТ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНЫҢ САНАРИПТИК МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯСЫНДАҒЫ МААНИЛҰУ РОЛУ.....	102
УМАРОРОВА АЙЖАН АКБАРАЛИЕВНА (ОШ, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ) САНАРИПТИК МЕДИАДАҒЫ ВИЗУАЛДЫК КОНТЕНТТИН ТААСИРИ THE EFFECT OF VISUAL CONTENT IN DIGITAL MEDIA.....	108
МАМЫРОВА МАХАБАТ КАРИМОВНА (ОШ, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ) «ОШ ЖАҒЫРЫҒЫ» ГАЗЕТАСЫ КӨТӨРГӨН КӨЙГӨЙЛӨР АНЫҢ ЧЕЧИЛИШИ, ЭЛЕКТРОНДУК ФОРМАТКА ӨТҮШҮ.....	113
СҮЮХАНОВА ҚАРЛЫҒАШ БАХТИЯРОВНА (АСТАНА Қ., ҚАЗАҚСТАН) ӘБУБӘКІР ДИВАЕВТЫҢ АҒАРТУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ.....	123
БОРАНБАЕВА АКБИКЕ БЕРДИБЕКОВНА (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕ ИКЕМДІ ДАҒДЫЛАРДЫ ДАМУЫНДАҒЫ МАҢЫЗЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ.....	131
ЖАНГЕЛДІ АРСЕНҰЛЫ ШАУКЕНОВ, ЗАЙДА ЖАРАСБЕКҚЫЗЫ ШАУКЕНОВА (ҚОСТАНАЙ, ҚАЗАҚСТАН) ҚАБДЕШ ЖҰМАДІЛОВТИҢ ЖАЗУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ МЕН ЕҢБЕКТЕРІ.....	135
MOLDAZHANOV DIDAR (ASTANA) FOCUS ON MULTILINGUALISM APPROACH IN THE CONTEXT OF TRILINGUAL EDUCATION.....	141
МЫРЗАБЕКҚЫЗЫ ҚҰНДЫЗ, ДОСАНОВ БАҚДӘУЛЕТ БАТЫРҰЛЫ (ТҮРКІСТАН, ҚАЗАҚСТАН) КӨСПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ.....	146

ПОПАНДОПУЛО А.С., МИШЕЛЕВА С.С. (Г. ПАВЛОДАР) ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЗМА ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА НА САМООЦЕНКУ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ.....	159
ЖОЛДУБАЙ КЫЗЫ НАЗГУЛЬ, АЙДАШОВ НУРБЕК САМАНЧИЕВИЧ (БИШКЕК ШААРЫ, КЫРГЫЗСТАН) ИСЛАМ РАДИКАЛИЗМИНИН КОРКУНУЧТАРЫН ЖЕҢҮҮ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ.....	164
АЛШЫНБАЕВА МОЛДИР АЙДОСОВНА, АДАМОВ НУРТАС МУХИТБЕКОВИЧ, ТӨЛЕУҒАЛИ МАДИНА ӘБІЛСЕЙІТҚЫЗЫ (ҚАРАҒАНДЫ, ҚАЗАҚСТАН) «ОН ЕКІ» САНЫНЫҢ ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ.....	168
ТАСМАНОВА АЛТЫНАЙ КЕЛИСБЕКОВНА (ТҮРКІСТАН, ҚАЗАҚСТАН) ФАРАБИТАНУ ЖӘНЕ РАХМАНҚҰЛ БЕРДІБАЕВ.....	172